

УДК: 616.36-002-08

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ ПЕЧЁНОЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

ЗУЛЬПЫХАРОВА АНЕЛЬ ЕРГЕНОВНА

Врач-интерн кафедры «Семейная медицина»

АО «Южно Казахстанская медицинская академия», Шымкент, Казахстан

АЛТЫНБЕК НҰРАЙ СЕРІКБЕКҚЫЗЫ

Врач-интерн кафедры «Семейная медицина»

АО «Южно Казахстанская медицинская академия», Шымкент, Казахстан

ПАЙЗАХМЕТОВА ДИЛБАР ИЛХОМОВНА

Врач-интерн кафедры «Семейная медицина»

АО «Южно Казахстанская медицинская академия», Шымкент, Казахстан

КАСЫМОВА КАРИНА ИСФАНДИЯРОВНА

Врач-интерн кафедры «Семейная медицина»

АО «Южно Казахстанская медицинская академия», Шымкент, Казахстан

Аннотация. В настоящее время во всём мире отмечается неуклонный рост числа больных с заболеваниями печени. При этом различная печёночная патология в большинстве случаев сопровождается развитием серьёзных осложнений вплоть до появления печёночной недостаточности, одной из наиболее частых причин которой являются вирусные гепатиты. На данный момент на планете гепатитом В инфицировано примерно 2 млрд человек. Ежегодно в мире, по данным ВОЗ, регистрируются примерно 50 млн заболевших гепатитом В, из них 2 млн человек умирают, а больных гепатитом С насчитывается от 100 до 200 млн человек. На втором месте среди причин развития печёночной недостаточности стоит алкогольное поражение печени. Приблизительно у 100 тыс. пациентов гепатит осложняется острой печёночной недостаточностью, при этом летальность при данной патологии достигает 70–90% несмотря на использование современных методов лечения. По данным ВОЗ, в течение последующих 10–20 лет смертность от заболеваний печени возрастет в 2 раза.

Ключевые слова: печеночная недостаточность, ОПН, печёночная энцефалопатия, гепатит, метаболизм, диагностика, лечение.

В настоящее время существует более 20 понятий данной патологии. В целом клиницисты печёночную недостаточность трактуют как декомпенсацию функций печени, которая проявляется возникновением желтухи, коагулопатии и печёночной энцефалопатии различной степени выраженности, нередко переходящей в коматозное состояние.

К ОПН приводят разнообразные заболевания и состояния, сопровождающиеся массивным некрозом гепатоцитов: фульминантные формы вирусных гепатитов, лекарственная интоксикация, отравление ядами и алкоголем, сепсис, массивные ожоги, шок различной этиологии, надпочечниковая недостаточность, кардиохирургические вмешательства, хирургические заболевания гепатобилиарной системы, метаболические нарушения. Однако в 15–20 % случаев причину острой печёночной недостаточности установить не удаётся. Это могут быть не установленные инфекционные, ядовитые, аутоиммунные и метаболические дисфункции. Большинство клиницистов считают, что в основе патогенеза печёночной недостаточности лежит выраженный гуморальный и гипериммунный ответ, следствием чего является массивный некроз печёночных клеток. Его тяжесть напрямую зависит от того, какой процент гепатоцитов утратил свои функциональные

и резервные возможности, а также от продолжительности периода в течение которого произошла их гибель. Проведённые исследования доказали, что в ходе некробиотического процесса клетка претерпевает определенные изменения: появляется цитоплазматическая складчатость, набухают органеллы, пикнотизируется хроматин, клеточные органеллы концентрируются вокруг ядра и наконец происходят лизис цитоплазматической оболочки и гибель клеточных органелл. В случаях тяжелого цитолитического синдрома процесс дезинтеграции мембран распространяется на внутриклеточные органеллы, нарушается целостность лизосомных мембран, происходит массивный выход протеолитических ферментов – гидролаз, что ведёт к саморазрушению клеток. Процесс экспансивно распространяется, повреждая все больше и больше здоровых гепатоцитов, который может приобрести характер своеобразной цепной реакции с развитием массивного некроза печени. Вышедшие из строя клетки печени за счёт изменения структуры мембранных белков воспринимаются иммунной системой как чужеродные и подвергаются полному уничтожению. Однако следует отметить, что печень обладает исключительно большими компенсаторными возможностями. Развитие печёночной недостаточности, как правило, указывает на то, что из функционирования выключено уже более 75–80 % гепатоцитов. Обычно возникает обширный гепатоцеллюлярный некроз, который чаще начинается из центральной зоны.

Причинами формирования печеночной энцефалопатии являются гипераммониемия, аминокислотный дисбаланс, метаболические нарушения. Повышение уровня аммиака и других токсичных веществ в крови приводит к их проникновению через гематоэнцефалический барьер в головной мозг, что сопровождается нейротоксическим действием и влиянием на процессы нейрорегуляции. Результатом является увеличение внутричерепного давления. Отек мозга обычно развивается при III-IV стадиях печеночной энцефалопатии и служит основной причиной смерти.

Его развитие связано с сосудистым и цитотоксическим механизмами. Коагулопатия - второй кардинальный элемент острой печеночной недостаточности. В результате гепатоцеллюлярного некроза снижается синтез факторов свертывающей и противосвертывающей систем крови, что ведет к уменьшению содержания их в крови. Параллельно развиваются тромбоцитопения и дисфункция тромбоцитов.

Возникают метаболические расстройства:

- гипонатриемия (связанная с изменением внутриклеточного транспорта натрия);
- гипогликемия (в связи с истощением запасов гликогена в печени и гиперинсулинемией);
- гипокалиемия;
- гипофосфатемия;
- нарушения КЩС.

В патогенезе ОПН выделяют два основных механизма, ответственных за активацию процесса гибели клеток: внутренний путь, реализуемый через митохондрии и запускаемый специфическими внутриклеточными стимулами (повреждение ДНК, повышение концентрации внутриклеточного Ca^{2+} и др.), и внешний путь, связанный с активацией рецепторов смерти (Fas, TRAILR2, TNF-R1), расположенных на поверхности клеточных мембран. Оба эти пути нередко тесно взаимосвязаны. В частности, активация рецепторов смерти может приводить не только к апоптозу клеток, но и к их некрозу [При поражении печени и нарушении её детоксикационной функции, при массивном развитии спонтанных портокавальных анастомозов ряд токсических веществ, таких как индол, скатол, фенол, аммиак, жирные кислоты, поступают из воротной вены в полую, а затем, минуя печень, попадают непосредственно в системный кровоток, обуславливая развитие печёночной энцефалопатии и печёночной комы.

Диагноз печеночной энцефалопатии устанавливается на основании клинических симптомов и клинико-лабораторных признаков нарушения функции печени. Необходимо

оценить сознание, поведение, интеллект, неврологический статус тремор, изменение почерка, психометрические тесты.

Таблица 1. Стадии печеночной энцефалопатии

Стадия	Состояние сознания	Интеллектуальный статус, поведение	Неврологический статус
Минимальная (латентная)	Не изменено	Не изменен	Изменения психометрических тестов
1-я (легкая)	Сонливость, нарушение ритма сна	Снижение внимания, концентрации, забывчивость	Мелкокоразмашистый тремор, изменение почерка
2-я (средняя)	Летаргия или апатия	Дезориентация, неадекватное поведение	Астериксис, атаксия
3-я (тяжелая)	Сомноленция, дезориентация	Дезориентация, агрессия, глубокая амнезия	Астериксис, повышение рефлексов, спастичность
4-я (кома)	Отсутствие сознания и реакции на боль	Отсутствует	Арефлексия, потеря тонуса

Несмотря на кажущуюся простоту определения ОПН, на практике диагностировать этот синдром непросто из-за частую сложной клинической картины, отсутствия явного отягощающего фактора, трудностей в дифференциальной диагностике с терминальной стадией болезни печени и определении необходимости и целесообразности конкретных терапевтических вмешательств. Диагностика ОПН основывается на данных анамнеза, клинической картине, биохимических и электроэнцефалографических изменениях. К общим симптомам острой печёночной недостаточности относятся: тошнота, рвота, анорексия, гипертермия, слабость и прогрессирующая утомляемость. Желтуха является отражением степени тяжести печёночной недостаточности. Уровень билирубина может увеличиваться до 900 мкмоль/л. Чем выше уровень билирубина, тем тяжелее ОПН. «Печёночный запах» изо рта – запах тухлого мяса (foether hepaticus). Неврологические нарушения (печеночная энцефалопатия). 5. Асцит и отеки (связаны со снижением уровня альбумина в крови). Дефицит факторов свёртывания вследствие уменьшения их продукции печенью, снижение количества тромбоцитов, сокращение протромбинового времени и снижение содержания V фактора свёртывания крови более чем на 50 % от нормы. Как следствие часто развиваются желудочно-кишечное кровотечение и диapedезные кровотечения из носоглотки, ретроперитонеального пространства, мест инъекций.

Метаболические нарушения. Как правило, развивается гипогликемия в результате глюконеогенеза и увеличения уровня инсулина. Сердечно-сосудистые осложнения: гипердинамическая циркуляция (напоминает септический шок) – увеличение сердечного индекса, низкое периферическое сопротивление, артериальная гиповолемия; увеличение сердца; аритмии (фибрилляция предсердий и желудочковые экстрасистолы); перикардит, миокардит и брадикардия развиваются при декомпенсации острой печёночной недостаточности; отёк лёгких. Сепсис. Септическое состояние усиливается явлениями иммунологической дисфункции. Почечная недостаточность.

Диагностика ПН.УЗИ печени проводится с целью выяснения объема и характера поражения печени. Также возможно выявление асцита и спленомегалии. УЗИ может не применяться, если является очевидным диагнозом, однако, может существенно помочь врачу

в дифференциальной диагностике. УЗДГ: определение потока в печеночной вене, печеночной артерии и воротной вене.

2. КТ, МРТ. КТ-сканирование (или МРТ) органов брюшной полости может потребоваться для диагностики поражений печени (анатомия, структура) и селезенки, а также чтобы помочь врачу исключить другие внутрибрюшные процессы, особенно если пациент имеет массивный асцит, страдает ожирением или если планируется трансплантация печени.

КТ головы может помочь диагностировать отек мозга (данные КТ не достаточно надежны, особенно на ранних стадиях). КТ также применяется для исключения других причин изменения психического состояния (например, гематом, которые могут имитировать отек мозга при молниеносной печеночной недостаточности). КТ может исключить субдуральные гематомы.

Примечание. Внутривенное контрастирование, зачастую применяемое при этих методиках, может нарушить функцию почек.

3. Электроэнцефалография: выполняется при судорогах и для определения степени комы.

4. Биопсия печени. Чрескожная биопсия печени противопоказана в условиях коагулопатии. Тем не менее, трансюгулярная биопсия в этих условиях является полезным методом для дифференциальной диагностики, если подозревается иная причина печеночной недостаточности (аутоиммунный гепатит, метастазы в печени, лимфома, вирусный гепатит и прочее). Результаты исследования биоптата могут быть неспецифическими или ошибочными, но в целом коррелируют с этиологией острой печеночной недостаточности.

5. Мониторинг внутричерепного давления: При установленном диагнозе внутричерепной гипертензии (отека мозга), контроль внутричерепного давления часто бывает необходимой процедурой. Мониторинг также имеет значение в оценке ответа на проводимую по этому поводу терапию. Как правило, применение экстрадуральных катетеров считается более безопасным, но менее точным методом, чем использование интрадуральных. С другой стороны, в руках опытного нейрохирурга данные методы могут быть в равной степени безопасными.

6. ЭКГ: стандартно применяется ко всем пациентам с тахи- или брадикардией и нарушениями гемодинамики.

7. Эндоскопия желудочно-кишечного тракта: показана всем пациентам с эпизодами гематокезии и/или ректального кровотечения/мелены, а также пациентам с некупируемой анемией. Выявленное кровотечение может быть остановлено различными техниками (клипсы, электро- или лазерная коагуляция, склерозирование, прошивание и прочее).

Лабораторная диагностика направлена на выявление маркеров повреждения печени и дифференциальную диагностику с другими заболеваниями печени. Лабораторные тесты могут быть изменены у 1-4% здорового населения, у 6% населения изменения печеночных тестов не связаны с поражением печени. 11-13% пациентов с вирусным гепатитом С и стеатозом печени могут иметь нормальные показатели рутинных лабораторных печеночных тестов.

Таблица 2. Лабораторные критерии типа поражения печени

Показатель	Гепатоцеллюлярный	Холестатический	Смешанный
АЛТ	$\geq 200\%$	норма	$\geq 200\%$
ЩФ	Норма	$\geq 200\%$	$\geq 200\%$
Соотношение АЛТ/ЩФ	≥ 5	≤ 2	2-5
Вероятные повреждающие лекарственные агенты	Парацетамол Аллопуринол	Анаболические стероиды	Амитриптилин Эланоприл

	Амиодарон НПВС Препараты для лечения СПИД	Клопидогрел Хлорпромазин Эритромицин Гормональные контрацептивы	Кармазепин Сульфонамид Фенитоин
--	--	---	---------------------------------------

При выработке тактики терапии ОПН необходимо исходить из целого ряда условий, определяющих развитие патологического процесса в печени. По мнению ряда клиницистов, она должна проводиться по трём основным направлениям: первое – общие положения лечебной тактики определяются этиологией заболевания; второе – у пациентов с благоприятным прогнозом поддержание жизненных функций; третье – у больных с неблагоприятным прогнозом выполнение в ранние сроки трансплантации печени. Традиционная консервативная терапия ОПН в первую очередь основана на мерах по устранению этиологического фактора, вызвавшего декомпенсацию: остановке желудочно-кишечного кровотечения, ликвидации анемии, инфекции, отказе от алкоголя. Особое внимание следует уделить питанию пациента. При ОПН отмечается значительное ухудшение неврологической симптоматики, в частности, степени выраженности энцефалопатии при увеличении белковой нагрузки. Такие пациенты нуждаются в энтеральном или парентеральном введении аминокислот с разветвлённой боковой цепью, дозы которых подбираются индивидуально. В то же время энергетическая поддержка обеспечивается в основном за счёт углеводов. Проблемы медикаментозной терапии печёночной недостаточности обусловлены тем, что в организме пациента накапливаются токсические вещества, которые нарушают деятельность органов, что приводит к развитию полиорганной недостаточности. Это делает медикаментозную, инфузионную терапию малоэффективной. Имеющиеся к настоящему моменту сведения о патофизиологических механизмах развития ОПН и результаты её лечения диктуют необходимость пересмотра традиционной тактики лечения данной патологии.

Трансплантация является эффективной мерой при острой печёночной недостаточности, при которой консервативная терапия вряд ли окажется эффективной. Однако нехватка трупных органов и другие нерешённые проблемы, связанные с трансплантацией, обуславливают необходимость применения альтернативных методов поддержки печени, особенно при ОПН.

Таблица 3. Прогностические критерии острой печеночной недостаточности

ФПН, обусловленная передозировкой парацетамола (вероятность выживания <20%)	ФПН непарацетамоловой этиологии (вероятность выживания <20%)
pH < 7,30	Протромбиновое время, оцененное по МНО, > 7,7 (независимо от стадии печеночной энцефалопатии)
Или сочетание всех трех признаков: - печеночная энцефалопатия III–IV степени - протромбиновое время, оцененное по МНО, >7,7 - сывороточный креатинин > 3,4 мг/дл (>300 мкмоль/л)	Или сочетание трех любых критериев: - возраст < 10 лет или > 40 лет - "плохая" этиология: вирусный гепатит (ни-А, ни-В), галотан, болезнь Вильсона) - период от желтухи до печеночной энцефалопатии > 7 дней - протромбиновое время, оцененное по МНО, >3,5 - сывороточный билирубин >17,5 мг/дл (300 мкмоль/л)

Основными причинами летальности при ОПН являются отёк мозга с последующим вклиниванием ствола головного мозга, желудочно-кишечные кровотечения, инфекционные

осложнения и полиорганная недостаточность . У 70–80% больных с ОПН, находившихся в коматозном состоянии, при аутопсии обнаруживается вклинение ствола мозга или мозжечка. Пациенты с ОПН подвержены как бактериальной, так и грибковой инфекции. Исход ОПН часто непредсказуем в каждом индивидуальном случае.

Без трансплантации печени летальность превышает 80%. Наиболее неблагоприятный прогноз при острой форме (выживаемость - 7%), несколько лучшие прогнозы при подострой форме (выживаемость - 14%) и при сверхострой форме (выживаемость - 36%). При трансплантации печени общая краткосрочная выживаемость превышает 60%.

ЛИТЕРАТУРА

1. Еремеева Л.Ф., Ямпольский А.Ф. Экстракорпоральные методы лечения у пациентов с печеночно-клеточной недостаточностью // Актуал. пробл. трансп. мед. – 2010. – Т. 22, № 4. – С. 139–149.
2. Журавель С.В. Острая печёночная недостаточность // Consil. Med. – 2004. – Vol. 6, № 6. – С. 26–31. Zhuravel SV (2004). Acute liver failure [Ostraya pechenochnaya nedostatochnost']. Consil. Med., 6 (6), 26-31.
3. Исраилова В.К., Айткожин Г.К. Современные представления о печёночной недостаточности и методы их лечения // Вестн. КАЗМНУ. – 2012. – № 1. – С. 36–44.
4. Маевская М.В., Буеверов М.В. Цитокины в патогенезе алкогольного гепатита и возможности терапии // Рос. журн. гастроэнтерол. гепатол., колопроктол. – 2009. – Т. 19, № 2. – С. 14–19.
5. Пасечник И.Н., Кутепов Д.Е. Печёночная недостаточность: современные методы лечения. – М.: Медицина, 2009. – 187 с.
6. Kumarasena RS, Niriella MA, Ranawaka CK (2016). Predicting acute liver failure in denque infection. Ceylon. Med. J., 61 (1), 35-36.
7. Laleman W, Verbeke L (2011) Acute-on-chronic liver failure: current concepts on definition, pathogenesis, clinical manifestations and potential therapeutic interventions. Exp. Rev. Gastroenter. Hepatol., 5 (4), 523-537.
8. Lefkowitz JH (2016). The pathology of acute liver failure. Adv. Anat. Pathol., 23 (3), 144-158.
33. Mochida S, Takikawa Y, Nakayama N (2011). Diagnostic criteria of acute liver failure. Hepatol. Res., 41 (9), 805-812.
9. Moreau R (2016). Acute-on-chronic liver failure: a new syndrome in cirrhosis. Clin. Mol. Hepatol., 22 (1), 1-6.
35. O'Grady JG (2005). Acute liver failure. Postgrad. Med. J., 81, 148-154